

MAKTABGACHA TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI: MUAMMO VA YECHIMLAR

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA (REPUBLICAN
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE)**

TERMIZ – 2024

Maktabgacha yoshdagi bolalarni qoidali o‘yinlar orqali jismoniy va ruhiy rivojlantirishning shart –sharoitlari

Termiz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta’lim kafedrası o‘qituvchisi
Umarova Mehriniso Ibragim qizi

Annotatsiya

Mazkur maqolada bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishi o‘yinlarning roli va maktabgacha ta’lim tashkilotlarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan o‘yinlarning o‘ynalishi xususidagi shart-sharoitlar haqida qisqacha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘yin, bolalar, yaratuvchanlik, texnologiya, kognitiv.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim tarbiya berishda o‘yin muhim ahamiyat kasb etadi. O‘yin - bu mustaqil faoliyat hisoblanadi bola birinchi bo‘lib tengdoshlar bilan muloqot qilishga kirishadigan mustaqil faoliyat. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o‘yin juda muhim ahamiyatga ega: ular uchun o‘yin - bu o‘rganish, ular uchun o‘ynash - bu mehnat, ular uchun o‘yin - bu ta’limning jiddiy shakli. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o‘yin bu atrofdagi dunyoni o‘rganish usulidir. Ular bitta maqsad bilan birlashgan, uning yutuqlari, umumiy manfaatlari va tajribalari bilan birgalikda harakat qilmoqdalar. Bola o‘ynayotib o‘z bilimidan foydalanishni, uni har xil sharoitda ishlata bilishni o‘rganadi. Yaratuvchanlik o‘yinlarida bola yangi bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalarni egallaydi. Idrok, diqqat, xotira, fikrlash, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga hissa qo‘shadigan o‘yinlar umuman maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishiga qaratilgan. Ijodiy o‘yinlarda bolalarning fantaziyasi, buyum yasashi, tajriba qilishiga keng yo‘l ochiladi.

O‘yin texnologiyasining asosiy maqsadi maktabgacha ta’lim tashkilotining faoliyat ko‘rsatish shartlariga va bolalarning rivojlanish darajasiga qarab faoliyat ko‘nikmalari va ko‘nikmalarini shakllantirish uchun to‘liq motivatsion asosni yaratishdir. "O‘yin texnologiyalari" atamasi maktabgacha ta’lim tashkilotlarida turli xil pedagogik o‘yinlar shaklida tashkil etilgan juda ko‘p usul va usullarni o‘z ichiga oladi. Pedagogik o‘yinning oddiy o‘yindan farqi shundaki, u o‘rganish maqsadini, pedagogik natijani aniq ko‘rsatadi.

O‘yin texnologiyalarining afzalliklari, o‘yin bolalarning bilim jarayonlarini - diqqat, idrok, fikrlash, eslash va tasavvurni qo‘zg‘atadi, rag‘batlantiradi va faollashtiradi; o‘yin, olingan bilimlarni talab qilib, ularning kuchini oshiradi; asosiy afzalliklaridan biri guruhdagi deyarli barcha bolalarda o‘rganilayotgan ob'ektga qiziqishning ortishi; o‘yin orqali o‘rganishda yaqin istiqboldan

foydalaniladi; o'yin bolaga bilimlarning hissiy va mantiqiy assimilyatsiyasini uyg'un ravishda uyg'unlashtirishga imkon beradi, buning natijasida bolalar kuchli, ma'lumotli va hissiy bilimlarga ega bo'ladilar.

O'yin texnologiyalarning vazifalari:

1. Bolaning o'z faoliyati orqali bilim va ko'nikmalarni egallashga ongli ehtiyoj, motivatsiyaning yuqori darajasiga erishish;
2. Bolalar faoliyatini faollashtiradigan va uning samaradorligini oshiradigan vositalarni tanlash.

O'yin texnologiyasining asosiy komponenti pedagog va bolalar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri va tizimli aloqadir.

Bolalarning o'yin faoliyati natijasi tahlil qilinishi va real hayotda qo'llanilishiga qaratilgan bo'lishi kerak. Pedagogik jarayonning tabiatiga ko'ra quyidagi o'yin guruhlarini ajralib turadi:

- Ta'lim, o'qitish, nazorat qilish, umumlashtirish;
- Kognitiv, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi;
- Reproduktiv, samarali, ijodiy, kommunikativ, diagnostik, kasbiy yo'nalish, psixotexnik va boshqalar.

O'yin texnologiyasi komponenti quyidagilar:

- Bolalarni faollashtiradi;
- Kognitiv qiziqishni oshiradi;
- Hissiy ko'tarilishni keltirib chiqaradi;
- Bolaning ijodiy rivojlanishiga yordam beradi;
- O'yinning aniq tuzilgan shartlari tufayli mashg'ulotlar vaqtini maksimal darajada jamlaydi;

Texnologik yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat o'qitish texnologiyalari bo'sh texnologiyalanganligi bo'yicha qolib ketmoqda. Bir qator texnologiyalarda nazariy asoslar kuehaytirilgan bo'lib, amaliy tomoni u qadar oydinlashtirilmagan. T.A.Ballo texnologiyaning bir tomonini, ya'ni o'qitishda topshiriqli yondashuvni yoritadi. Boshqalarida yo kompyuter orqali dasturlashtirilgan o'qitish yoki o'qitishning muammoli tuzilmasi ajralib turadi. L.V. Zankov, T.Ya.Galperin, V.I.Davidov tadqiqotlarida bosqichli o'qitishning yaxlit texnologiyalari haqida fikr yuritiladi. Pedagogik texnologiyada hali ko'p aniqlanmagan masalalar bor. Bu muammoni tadqiq etish, o'qitish texnologiyasining tushunchasi va metodologik mohiyatini aniqlash bilan bog'liq.

O'yin faoliyati — nafaqat madaniyatning bir elementi, balki bolalar va o'smirlarni tarbiyalashda ham foydali vosita hisoblanadi. U har doim maqsadga yo'naltirilgan va turli-tuman maqsadli yo'l- yo'riq hamda asoslangan harakat bilan

o`ziga xos xususiyatni ko`r- satib turadi. O`yin faoliyati ayniqsa bolalik davrida ko`proq meh-nat bilan umumiylikka ega bo`ladi. Biroq o`yin jarayonida hayotiy ehtiyojlarni qondirish uchun kishi moddiy boylikni yarata olmaydi.

O`yin — juda ham quvnoq jo`shqin faoliyatdir, shuning uchun u yoshlar va bolalar bilan tarbiyaviy ish olib borishda katta boylik kasb etadi. O`yinning turli-tumanligi katta-kichiklar orasida, ayniqsa o`smirlar va bolalar o`rtasida eng keng tarqalgani bu harakatli o`yin- lardir. Ular esa ushbu o`quv qo`llanma fanining asosi hisoblanadi.

Bizning mamlakatimizda o`tib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash amaliyoti shunga guvohlik beradiki, bolalarda va o`smirlarda yuqori axloqiy hamda jismoniy sifatlarni shakllantirishning eng muhim vositalardan biri bo`lib hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi va maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiyasida juda katta o`rin egallaydi, chunki ular salomatlikni saqlash va mustahkamlashda, jismoniy rivojlanishni normal bo`lishiga, harakat malakalarini kompleks takomillashtirishga qulaylik tug`diradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki o`yinlar orqali bolalarda mantiqiy fikrlashni, diqqatni jamlashni, sezgini, bir narsani tezda idrok etishni, umumlashtirishni, chakkonlikni rivojlantirish mumkin. Talim tizimi, shaxsni shakllantirish uchun, davlat talablari asosida o`qituvchilar, tarbiyachilar shaxsini xar tomonlama mukammal bo`lishini talab qiladi. Yangilanayotgan maktabgacha talimga davlat va jamiyat tomonidan qo`yiladigan talab talim soxalari bo`yicha o`zaro muvofiqlik va mutanosiblik to`la taminlanishi lozim. Shu jihatdan maktabgacha talim davlat talablarini belgilashda shuni hisobga olish kerakki, talim jarayonning tarkibini, xuddi shu tarkibiy qismlarning mazmunini ham modernezatsiyalash, yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo`llash imkonini beradi. Ma`lumki, bolaning yoshi ulg`ayib mustaqil harakat qilish imkoniyati oshgan sari uning atrofdagi narsa va xodisalar bo`yicha dunyoqarashi kengayib boradi. Maktabgacha yoshidagi bola atrofidagi narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bevosita amaliy munosobatga bulishiga intiladi. Bola bilishga tashnaligidan atrofdagi o`zining xaddi sigadigan narsalari bilangina emas, balki kattalar uchun mansub bo`lgan o`zining kuchi ham etmaydigan, xaddi sigmaydigan narsalar bilan ham amaliy munosobatda bulishga intiladi. Biroq tabiiyki bola o`zidagi bunday ehtiyojlarning birontasini xam xaqiqiy yo`l bilan qondira olmaydi. Bolalarning tobora ortib borayotgan turli ehtiyojlari bilan ularning tor imkoniyatlari o`rtasidagi qarama - qarshilik yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umarova, M. I. qizi. (2023). QOIDALI O‘YIN BOLALARNING UYG‘UN RIVOJLANISHI VOSITASI SIFATIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 107–110. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3708>
2. MI qizi Umarova “PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN’S PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT IN RULED GAMES” Educational Research in Universal Sciences, 295-297 2023.5.24 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2352>
3. MI qizi Umarova “RIVOJLANTIRUVCHI O ‘YIN TEXNOLOGIYASI VA UNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI” Educational Research in Universal Sciences, 1172-1176 2023.6.16 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3037>
4. MI kizi Umarova “DEVELOPMENTAL GAME TECHNOLOGY AND ITS IMPORTANCE IN THE PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN” Educational Research in Universal Sciences 196-198 2023.7.27 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3368>
5. MI qizi Umarova “QOIDALI O‘YIN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING UYG ‘UN RIVOJLANISHI VOSITASI SIFATIDA” Educational Research in Universal Sciences 193-195 2023.7.27 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3366>